

MONITORING THE LEVEL OF FORMATION OF MATHEMATICAL LITERACY COMPETENCE IN GENERAL SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Akhmedov Murad Ubaidullaevich - vice-rector for educational affairs of Oriental University, Ph.D. (PhD), associate professor.

Annotation: in this article, the technologies for monitoring the quality of education in improving the qualifications of general education school principals are presented, the methods and tools are proposed, the criteria and indicators have been developed, and the results of scientific research on their implementation are highlighted.

Key words: education, quality of education, educational institution, director, training, quality, monitoring.

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИДА МАТЕМАТИК САВОДХОНЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИНГ ШАКЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ МОНИТОРИНГИ

*Ахмедов Мурод Убайдуллаевич -
Ориентал университети Ўқув ишлари
бўйича проректори, п.ф.ф.д. (PhD), доцент.*

Аннотация: ушбу мақолада умумтаълим мактаб директорларининг малакасини оширишда таълим сифати мониторингини амалга ошириш технологиялари келтирилган, усул ва воситалари таклиф қилнган, мезон ва кўрсаткичлари ишлаб чиқилганлиги ва амалиётга татбиқи юзасидан олиб борилган илмий изланишлар натижалари ёритилган.

Калит сўзлар: таълим, таълим сифати, таълим муассаса, директор, малака ошириш, сифат, мониторинг.

Дунёнинг ривожланган давлатлари тажрибаси ва таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки ўқитиш сифати мониторинги бир неча босқичда амалга оширилиши ҳамда уларнинг натижаларини корреляцион таҳлил қилиш таълимнинг сифатини башоратлаш бўйича муҳим маълумотларни беради ҳамда ўқув-тарбия жараёни самарадорлигини оширишдаги устувор масалаларни ижобий ҳал қилишга асос бўлди. Жумладан:

- ўқитиш сифати мониторинги яхлит педагогик жараён сифатида ишлаб чиқилиб, унинг ҳуқуқий, педагогик, психологик, фалсафий ва ижтимоий аҳамиятини англашга эришилди;

- таълим сифати кўрсаткичлари тизими: принцип, параметр ва индикаторлари ҳамда уларни баҳолаш технологиялари, педагогик ижтимоий буюртма, мақсад, вазифа ва кутиладиган натижалар, ўқув-тарбия жараёнини режалаштириш, эришилган натижа диагностикаси ва коррекциясини амалга оширишда ишлаб чиқилган педагогик принципларга таяниш зарурлиги асосланди;

- ўқитиш сифати мониторингининг такомиллашган модели таркибидаги ўқитиш сифати принциплари ва параметрлари таълим сифатини таъминлаш, инновацион муҳит ва маданиятни шакллантириш, педагогик хизматларни яхшилаш, педагогик механизмларни такомиллаштириш омили эканлиги исботланди;

- мониторинг жараёнида ўқитиш сифатига таъсир этадиган омиллар таснифланиб, ўқувчилар ва уларнинг оилавий шароитлари, ўқитувчиларнинг тайёргарлик даражаси ва касб маҳорати, таълим муассасаси раҳбарларининг таълим-тарбия жараёнини самарали ташкил этиш лаёқатлари, фан методбирлашмалари ва методика кенгашлари фаолияти, моддий-техник база

ва улардан самарали фойдаланиш ҳамда таълим муассасалари, ўқитувчиларга кўрсатилаётган методик ёрдам ва малака ошириш сифатига боғлиқ омилларнинг таъсир даражаси кўрсатиб берилди;

- умумий ўрта таълим тизимидаги ўқитиш сифати мониторинги турлари, уларни амалга ошириш даврийлиги, босқичлари илмий жиҳатдан асосланди.

Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларида математик саводхонлик компетенциясининг шаклланганлик даражаси аниқлаш юзасидан олиб борилан тажриба синов ишлари Тошкент шаҳридаги 6 та умумий ўрта таълим муассасаларида ўтказилди.

Тажриба-синов ишларида ижтимоий сўров, педагогик кузатиш, тажриба-синов ишларини лойиҳалаштириш, суҳбат, педагогик тажрибаларни умумлаштириш ва оммалаштириш, моделлаштириш, педагогик мониторинг, тест, математик-статистик таҳлил методлардан фойдаланилди.

Бугунги кунда аксарият ривожланган мамлакатларда ўқувчиларнинг ўқув ютуқларини баҳолашда иккита йўналишга асосланилади. Биринчи йўналишда ўқувчилар билим, кўникма ва малакалари миллий ва халқаро стандартлар асосида баҳоланса, иккинчи йўналишда кўпроқ таълим тизими баҳоланади. Бунда кўпроқ ўқувчилар, уларда амалий кўникмаларнинг шаклланганлик даражасига баҳо берилади, яъни компетенциявий ёндашув асосида уларнинг билим, кўникма ва малакалари баҳоланади. Бунда ўзлаштирилган билимларнинг ҳаётий кўникмаларга айланганлигига эътибор қаратилади.

Ўқувчилар ютуқларини баҳолашга йўналтирилган мониторинг мақсадлари қуйидагиларда намоён бўлади:

- танлаб олинган сифлардаги ўқувчиларнинг ўзлаштирилган билим, кўникма ва малакаларини ўзаро таққослаш.

- ўқувчиларнинг ўзлаштиришига оила муҳити ва мактабдаги шарт-шароитларнинг таъсир даражасини аниқлаш;

- умумий ўрта таълим мактабларида ўқитиш сифати мониторингининг таомиллашган тизимини ишлаб чиқиш кабилар.

Тажриба-синов ишларида 450 нафар тўртинчи синф ўқувчилари қатнашди.

Олинган натижалар қуйидаги саволларга жавоб қайтариш имконини берди:

1. Тошкент шаҳар мактаблари бошланғич синф битирувчиларининг математика фани бўйича билимлари давлат таълим стандартлари ҳамда дунёнинг ривожланган давлатларидаги шу ёшдаги ўқувчиларнинг ўзлаштиришига нисбатан қандай даражада?;

2. Ўқитиш сифати мониторинги такомиллаштирилган моделини амалиётга татбиқ этиш натижасида бошланғич синф битирувчиларининг билим даражасида қандай ўзгаришлар содир берган?;

3. Бошланғич синф битирувчиларининг ўқув ютуқларига оилавий муҳит ва таълим муассасасидаги шарт-шароитлар қай даражада таъсир кўрсатган?

Ўқувчилар ўқув натижалари мониторингини ўтказиш тадқиқотини инструменти сифатида Математика ўқув фани бўйича 2 вариантдаги тест топшириқлари тайёрланди.

Математика ўқув фани бўйича тузилган тест топшириқларининг бир қисми халқаро баҳолаш TIMSS-2019 дан олинди, бир қисми ўқув режа ва дарсликлар асосида тайёрланди.

Тестларнинг бу тарзда танлаб олинганлиги ва такомиллаштирилганлиги бир қатор афзалликларга эга. Хусусан, бундай ёндашув, бир томондан, мамлакатимиз ўқувчиларнинг ўқув ютуқларини халқаро шкалада баҳолаш имкониятини берса, иккинчи томондан

республикада амалда бўлган умумий ўрта таълим давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларининг кучли ва заиф томонларини аниқлашга ёрдам беради.

Математика ўқув фани бўйича тестлар 4 соҳани қамраб олган:

1. Арифметик амалларни концептуал тушуниш.
2. Арифметик амалларни бажариш.
3. Оддий кўринишдаги амалларни бажариш.
4. Муаммоли масалаларни ечиш.

Математика ўқув фани бўйича ўтказилган тестларда жами 450 нафар ўқувчи қатнашди. Улардан 1-вариант топшириқларини 246 (54,6%) нафар, 2-вариант топшириқларини 204 (45,4%) нафар ўқувчилар бажардилар.

Математика ўқув фани бўйича вариантлар кесимидага ўқувчиларнинг эришган натижалари таҳлили: 1-вариантни 246 нафар ўқувчилар бажарган, тўплаш мумкин бўлган максимал баллар миқдори – 10, эришилган баллар – 10, ўртача баллар сони – 5,8. Стандарт оғиш (девиация) – 3,8 бал; 2-вариантни 204 нафар ўқувчи бажарган бўлиб, бунда тегишли равишда кўрсаткичлар қуйидагича: 20, 20 ва 11,42; стандарт оғиш (девиация) – 4,0.

Таҳлилдан кўриниб турибдики, Математика ўқув фанидан тест вариантлари мураккаблик даражасининг барча статистик тавсифлари бўйича: тестлардаги балларнинг максимал сони, ўртача эришилган баллар сони, шунингдек, балларнинг стандарт оғиши (девиацияси) тақсимланиши бўйича ҳам бир-биридан фарқ қилади. Шу сабабли ўқувчиларнинг билим, кўникма ва малакаларини тестда олинган баллар даражасида таққослаб бўлмайди. Улар тўғридан-тўғри ўқувчи томонидан жамланган тўғри жавобларга асосланган.

Шунга кўра, тест натижаларини холисона баҳолаш ва ўқувчиларнинг билим, кўникма, малакаларини тўғри аниқлаш мақсадида шкалага ўтказишдан фойдаланилди. Шкалага ўтказиш қуйидагича амалга оширилди:

хар бир тест варианты бўйича ўқувчиларнинг эришган натижалари чизикли трансформация орқали стандартлаштирилди ва классик z-шкалига (z-scale) қуйидаги формула асосида ўтказилди. Бунда:

y – баллар;

x – тест баллари;

SD – балларнинг стандарт оғиши (девиацияси).

$$Y = \frac{X - X}{SD}$$

Аксарият халқаро тадқиқотлардаги каби ўндан ва юздан бир бўлган баллар билан ишламаслик учун чизикли трансформация орқали шкала катталаштирилади. Шу сабабли миллий тадқиқотда ҳам ўртача бали 500 ва квадрат узоклашиши 100 бўлган шкала танланди.

Миллий тадқиқотни ўтказиш жараёнида ўқувчилар билимига таъсир этувчи бир қатор омиллар ҳам ўрганилди. Ўқувчиларнинг яшаш ҳудуди бўйича амалга оширилган таҳлиллар қуйидагиларни кўрсатди: ўрганилган ҳудудлар орасида бир қатор вилоятларда ўқиш ўқув фани бўйича ўқувчилар билим, кўникма ва малакалари ўртача республика кўрсаткичидан юқори эканлиги аниқланди.

Мониторинг жараёнида ўқувчилар эгаллаган билим, кўникма, малакаларга уларнинг уйида яратилган ижтимоий-таълимий шароитларнинг таъсири ҳам ўрганилди. Ўқувчининг уйида компьютернинг мавжудлиги, алоҳида хона ва иш столи, шахсий қўл телефонига эга эканлигини аниқлаш мақсадида мурожаат қилинди. Сўровда иштирок этган ўқувчиларнинг 78,8% ўзининг шахсий иш столи, 54,4% алоҳида хона, 26,4% компьютер, 75,5% шахсий қўл телефонига эга эканликларини билдиришган.

Таҳлиллар мазкур жиҳозларнинг мавжудлиги ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражасига таъсир қилишини кўрсатди (1-жадвал).

1 – жадвал

**Ўқувчиларнинг ўқув жиҳозларининг улар кўрсатган натижалари
билан коррелляцияси**

Ўқув фани	Ижтимоий-таълимий шароитлар	Ўртача бали	Ўқувчилар сони	Стандарт девиацияси
Математика	Ҳеч нарсага эга эмас	464,7	1064	101,3
	4та жиҳоздан 1 эга	500,9	1611	97,6
	4та жиҳоздан 2 эга	511,7	2061	93,5
	4та жиҳоздан 3 та ёки 4 эга	520,1	1024	95,0

Жадвалдан кўришиб турибдики, мазкур ўқув предметларининг мавжудлиги ўқувчининг ўқув натижаларига бевосита таъсир қилган. Масалан, ушбу предметларнинг биттасига ҳам эга бўлмаган ўқувчининг ўқиш фанидан билим ва кўникмаси ўртача кўрсаткичи 458,4 балл бўлса, уларнинг 3 ёки 4 тасига эга бўлган ўқувчининг билими 526,8 балл даражасидалигини кўрсатмоқда. Математика фанидан мазкур кўрсаткичлар 464,7 ва 521 баллни ташкил этади.

Ўтказилган тадқиқот натижалари Математика ўқув фанидан ўқувчиларнинг математик амалларни концептуал тушуниш, арифметик амалларни бажаришлари юқори даражада эканлигини кўрсатди. Яъни мазкур масала ва мисоллар ўқувчиларнинг кундалик фаоляитларида кўп қўлланиладиган, дарсликларда тизимли тарзда тақдим этилганлиги сабабли улар юқори натижаларга эришган - математик компетенцияси шаклланган.

Бунда ўқувчиларнинг фақатгина билим, кўникма ва малакалари даражаси аниқланиб қолмасдан, балки натижаларнинг аниқ сабаблари ҳам кўрсатилди. Ўқувчилар билими билан боғлиқ бир қатор омиллар ҳам ўрганилиб, уларнинг ўқувчи билимига таъсири таҳлил қилинди. Тест натижалари ўқувчи ўқиётган ҳудуд, мактабнинг қаерда (қишлоқ/шаҳар) жойлашганлиги, ўқувчининг гендер ўзига хослиги (ўғил бола/қизбола) билан бевосита боғлиқ эканлиги кўрсатилди. Шунингдек, тест натижалари ўқувчи оиласини тавсифловчи кўрсаткичлар билан боғлиқлиги ифодаланди.

Ўтказилган тест натижалари Математика ўқув фанидан ўқувчиларнинг математик амалларни концептуал тушуниш, арифметик амалларни бажаришлари юқори даражада эканлигини кўрсатди. Яъни мазкур масала ва мисоллар ўқувчиларнинг кундалик фаолиятларида кўп қўлланиладиган, дарсликларда тизимли тарзда тақдим этилганлиги сабабли улар юқори натижаларга эришган.

Мониторинг натижалари асосида қуйидаги ишларни амалга ошириш талаб қилинади:

- математика фани мазмунини бойитиш, яъни ўқув фанлари мазмунида мавжуд бўлган академик назарий билимлар ҳажмини қисқартириб, кўпроқ ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш ҳамда уларда компетенцияларни шакллантиришга эътибор қаратиш;

- ўқув дастурлари ва дарсликларга кўпроқ амалий машқларни киритиш;

- ўқув жараёнида шахсга йўналтирилган таълим технологияларидан самарали фойдаланиш;

- ўқув материаллари ёрдамида ўқувчиларда тадқиқотчилик, лойиҳачилик ва коммуникатив фикрлаш лаёқатларини ривожлантириш ҳамда турли ҳаётий вазиятларга ечим топиш кўникмаларини шакллантириш;

- мониторинг жараёнини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича ҳудудий мониторинг бўлимлари бошлиқлари ва методистлар учун тизимли ўқувлар ташкил этиш.

Юқоридаги коррекцион ишлар амалга оширилгач, 2022 йилда шакллантирувчи тажриба-синов ишлари жараёнида ўқитиш сифати мониторинги амалга оширилди. Ўқувчиларнинг билим даражаси 500 баллик ва стандарт оғиши 100 баллик халқаро шкала тизимида баҳоланди. Мазкур шкалага асосан ўқувчиларнинг билим даражаси 2022 йилда аниқлаштирувчи тажриба-синов жараёнида 467 баллни ташкил этган бўлса, 2023 йилда шакллантирувчи тажриба-синов натижасида 514 баллни ташкил этди. Яъни тажриба-синов жараёнида ўқувчиларнинг билим даражаси статистик жиҳатдан анча ўсганлиги ва 20 балдан ошганлиги маълум бўлди. Ўқувчиларнинг умумий ўртача ўзлаштириш самарадорлиги фоиз ҳисобида 83,7 %ни ташкил этганлиги аниқланди.

Ўқувчилар билимидаги бундай ўсишни қуйидагича изоҳлаш мумкин: 2022 йилда ўтказилган ўқитиш сифати мониторинги натижалари бўйича ишлаб чиқилган Миллий ўқув дастур давлат таълим стандартларига бир қанча ўзгаришлар киритишга асос бўлди. Ўқитиш сифати кўрсаткичлари асосида таълим муассасаларининг рейтингини аниқлаш йўлга қўйилди, методик хизматнинг янги шакллари, жумладан, эҳтиёжга асосланган масофавий методик хизмат жорий этилди. Ундан ташқари, ўқитувчилар ва ўқувчилар билимини баҳолаш тадбирини амалга ошираётган таълим бошқарув органларининг ўқитиш сифати мониторингининг татбиқ этилаётган шакли ва мазмуни такомиллаштирилиб, назорат топшириқлари ўқувчиларнинг билим даражасини аниқ ва объектив баҳолаш имкониятлари кенгайди. Назорат материаллари фақат ўқувчиларнинг билим даражасини аниқлаш учунгина эмас, балки олинган билимларни, шаклланган кўникма ва малакаларни амалиётда қўллаш орқали математик компетенцияларини

ривожлангиришга эришилди ҳамда таълим сифати мониторингининг модели такомиллаштирилди ва амалиётга жорий этилди.

Хулоса қилиб айтганда, тадқиқот жараёнида ўқитиш сифати мониторинги таълим сифати бошқарувида алоҳида категория сифатида таълим мазмунини белгиловчи давлат таълим стандартларини такомиллаштиришнинг муҳим воситаси эканлиги аниқланиб, таълим мазмунини модернизациялаш жараёнида таълим сифати мониторинги моделини амалиётга татбиқ этиш натижасида умумтаълим мактаб раҳбарларининг бошқарув самарадорлигини оширишга хизмат қилди.

Адабиётлар рўйхати

1. Абдулина С.В. Мониторинг качества профессиональной подготовки
Текст. / С.В. Абдулина // Высшее образование в России. 1998. - № 3. -С. 35-39.

2. Багаева С.Н. Организация мониторинга качества знаний старшекласников в процессе использования инфокоммуникационных технологий в общеобразовательной школе :Дис. ... канд. пед. наук: Карачаевск, 2006. - 186 с.

3. Бахмутский А. Е. Мониторинг школьного образования: проблемы и решения. - Санкт-Петербург : КАРО, 2007. – 164 с.

4. Гальмукова И.А. Проектирование системы педагогического мониторинга качества обучения: Дис. ... канд. пед. наук: Смоленск, 2005.

5. Каримов Р.Қ. Умумий ўрта таълим давлат таълим стандарти мониторингини таъминлашнинг педагогик асослари. Пед. фан. ном. ... дисс. автореф. – Т., 2006. – 22 б.

6. Курбанов А.С., Мониторинг концепции инновационного развития образовательного процесса / А.С. Курбанов, А.Ф. Костенко // Инновации в образовании. - 2007. - №10. - С. 121-129.

7. Моногарова С.Н. Мониторинг образовательного процесса в условиях модернизации школы / С.Н. Моногарова // Мастер-класс: приложение к ж. «Методист». - 2008. - №6. - С. 6-10.

8. Сергеев И.С. Мониторинг эффективности управления общеобразовательной школой/ И.С. Сергеев // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2008. - №5. - С.7-12.